

ИНВЕСТИЦИИ В ТУРИСТСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ И ДИНАМИКА ТУРИСТСКОГО ПОТОКА: ВЗАИМОСВЯЗЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНЫХ ДЕСТИНАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ)

Волконский Элен Эдвардович

РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва, аспирант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17317643>

***Аннотация.** В статье рассматривается взаимосвязь инвестиций в туристскую инфраструктуру и динамики туристского потока на примере Тверской области. На основе данных государственной программы 2024–2029 гг. проведён анализ бюджетного финансирования и налоговых поступлений, выявлен эффект «инвестиционного импульса», обеспечившего долгосрочный рост турпотока. Показано, что инфраструктурные вложения способствуют не только количественному увеличению туристов, но и формированию предпосылок для креативных туристских дестинаций.*

***Ключевые слова:** инвестиции; туризм; креативные дестинации; государственно-частное партнёрство.*

Современное развитие туризма в России характеризуется возрастающей ролью региональных программ как инструмента повышения конкурентоспособности территорий и их интеграции в национальное и международное туристское пространство. Инвестиции в туристскую инфраструктуру становятся ключевым фактором не только экономического роста, но и формирования креативных туристских дестинаций (КТД), где сочетаются культурные, социальные и инновационные практики [1, 2].

По данным Ассоциации туроператоров России, внутренний турпоток в стране в 2024 году достиг около 96 млн поездок, что примерно на четверть превышает показатель 2023 года [3]. Такая динамика подтверждает устойчивый рост интереса к внутренним направлениям и усиливает значение региональных программ как инструмента развития туризма. Тверская область в этом контексте выступает одним из наиболее перспективных регионов: она сочетает богатое культурное наследие, выгодное географическое положение между Москвой и Санкт-Петербургом и наличие уникальных природных ресурсов.

Тверская область является показательной территорией для анализа: здесь утверждена государственная программа «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2024–2029 гг., предусматривающая комплекс мероприятий, включая бюджетное и внебюджетное финансирование, создание туристских кластеров, развитие инфраструктуры и повышение привлекательности региона [4].

Инвестиции в туризм обладают мультипликативным эффектом: вложения в инфраструктуру способствуют росту числа туристов, а увеличение турпотока стимулирует занятость, развитие малого бизнеса и налоговые поступления [1].

Для креативных туристских дестинаций инвестиции играют двойную роль:

- обеспечивают базовую инфраструктуру (гостиницы, транспорт, инженерные сети);

- создают условия для развития креативных индустрий (арт-кластеры, событийные площадки, гастрономические проекты).

Таким образом, инвестиции формируют не только экономическую, но и культурно-социальную основу туристских дестинаций.

В научной литературе прослеживается устойчивая тенденция к рассмотрению инвестиций в туризм как комплексного фактора, влияющего как на инфраструктуру, так и на нематериальные активы дестинации. Исследования показывают, что участие государства в форме ГЧП является ключевым условием реализации крупных инфраструктурных проектов и туристских кластеров. Данная модель постепенно находит применение, что подтверждают региональные программы, направленные на развитие туризма.

Эмпирической базой исследования стали материалы госпрограммы Тверской области «Развитие туристской индустрии в Тверской области» [4]. Для анализа отобраны следующие показатели:

- туристский поток (млн чел.);
- налоговые поступления от гостиниц и организаций питания (млрд руб.) (см. табл. 1);
- бюджетное финансирование программы (млрд руб.);
- бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений (млрд руб.) (см. табл. 2).

Таблица 1- Динамика туризма в Тверской области (2024–2029 гг.)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Туристский поток в Тверскую область (млн. чел)	2,98	3,33	4,16	4,44	4,71	4,94
Поступление налоговых платежей и других доходов в консолидированный бюджет Тверской области от гостиниц и организаций общественного питания (млрд. руб)	1,16	1,23	1,40	1,49	1,58	1,66

Источник: составлено автором на основе [4]

Таблица 2 - Финансирование туристской программы (2024–2026 гг.)

	2024	2025	2026
Финансовое обеспечение гос. программы, млрд. руб	5,16	0,17	0,17
Бюджетных инвестиции в форме капитальных вложений, млрд. руб	0,896	0,029	0,029

Источник: составлено автором на основе [4]

На рисунке 1 видно, что инвестиционный рынок 2024 года (0,896 млрд руб.) совпадает с дальнейшим устойчивым ростом турпотока: с 2,98 млн до 4,94 млн человек к

2029 г. Даже при минимальных вложениях в 2025–2026 гг. рост сохраняется, что указывает на наличие инерционного эффекта.

Рисунок 1 – Туристский поток и капитальные вложения в Тверской области

Примечание: по 2027-2029 гг. в приложении к программе приведены укрупнённые показатели; точные значения бюджетных капвложений отсутствуют (в настоящей табл. отражены доступные данные)

Важно подчеркнуть, что инвестиции 2024 года стали своеобразным «точечным импульсом», который определил траекторию роста турпотока на весь рассматриваемый период. Даже при снижении последующих бюджетных ассигнований рост сохраняется, что указывает на наличие отложенного эффекта капитальных вложений. Этот эффект проявляется в расширении номерного фонда, повышении качества обслуживания и улучшении транспортной доступности.

Анализируя имеющиеся данные (налоговые поступления и финансовое обеспечение программы) [4] наблюдается аналогичная зависимость: несмотря на сокращение бюджетных ассигнований после 2024 г. (0,14 - 0,17 млрд руб.), налоговые поступления стабильно увеличиваются (от 1,16 до 1,66 млрд руб.), что подтверждает фискальную отдачу вложений.

Таким образом, стартовый инвестиционный импульс обеспечил долгосрочный эффект в развитии туристской дестинации, а увеличение налоговых поступлений подтвердило экономическую целесообразность вложений.

Полученные данные показывают, что даже при ограниченном объёме бюджетных инвестиций возможно формирование устойчивой динамики турпотока. Однако для перехода к качественно новому уровню — созданию креативной туристской дестинации — необходима диверсификация источников финансирования и активное использование механизмов государственно-частного партнёрства.

Инвестиционный импульс 2024 года должен быть дополнен проектами в сфере креативных индустрий:

- создание культурных и событийных кластеров;
- развитие гастрономического и этнографического туризма;
- поддержка локальных брендов и арт-пространств.

Дополнительно важно учитывать роль местных сообществ в формировании креативных туристских дестинаций. Участие населения в культурных проектах, развитие локальных ремёсел и проведение региональных фестивалей усиливают уникальность туристского продукта. В совокупности с инвестициями такие меры создают предпосылки для устойчивого развития туризма и повышения конкурентоспособности региона на национальном уровне.

Это позволит Тверской области сформировать устойчивый туристский продукт, основанный на уникальности и инновационности.

Таким образом, инвестиции в туристскую инфраструктуру выступают не только экономическим механизмом развития региона, но и стратегическим условием формирования креативной идентичности территории.

Полученные результаты имеют не только теоретическую, но и практическую значимость. Они могут быть использованы органами региональной власти при корректировке стратегий развития туризма, а также бизнес-структурами, планирующими участие в проектах государственно-частного партнёрства. Применение методики анализа взаимосвязи инвестиций и турпотока возможно и для других регионов России, что позволит сопоставить эффективность реализации программ в межрегиональном разрезе.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Волконский, Э.Э., Морозов, М.А. Роль государственно-частного партнерства в развитии туристской индустрии // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2024. – № 7. – С. 97–106.
2. Волконский, Э.Э., Морозов, М.А. Государственно-частное партнерство как эффективный инструмент формирования и развития туристских дестинаций // Международный научно-исследовательский журнал. – 2024. – № 11 (149). – С.123-131. – DOI: 10.60797/IRJ.2024.149.78.
3. Ассоциация туроператоров России (АТОР). Внутренний туризм в 2024 году показал органический рост на 8 % // АТОР. – 2025. – 13 янв. – URL: <https://www.atorus.ru/article/ator-vnutrenniy-turizm-v-2024-godu-pokazal-organicheskiy-rost-na-8-60120> (дата обращения: 15.09.2025).
4. Постановление №122-пп О государственной программе Тверской области «Развитие туристской индустрии в Тверской области» от 09.04.2024